

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA KUTUBXONALARNING ROLI

Sultanova Zuxra Shuxratovna

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti

“Axborot-kutubxona tizimlari” kafedrası o‘qituvchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10464182

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақолада имконияти чекланган фойдаланувчилар учун ахборот-кутубхона муассасалари хизматларидаги муаммолар, ногиронларга хизмат кўрсатадиган кутубхона ходимларига қўйиладиган алоҳида талаблар ёритилган.
Калит сўзлар: кутубхона, ногиронлар, жисмоний нуқсонлар, ахборот, коммуникация.

Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyada aytilishicha, aqliy yoki jismoniy jihatdan nogiron bola o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradigan va jamiyatda faol ishtirok etishni osonlashtiradigan sharoitlarda to‘laqonli va munosib hayot kechirishi kerak.

2006 yil 13 dekabrda Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”ning maqsadi barcha nogironlarning barcha inson huquqlari va asosiy erkinliklarini to‘liq va teng ravishda amalga oshirilishini rag‘batlantirish, himoya qilish va ta‘minlash, shuningdek ularga xos bo‘lgan qadr-qimmatni hurmat qilishni rag‘batlantirishdir. Bugungi kunda nogironlarning ta‘lim olish huquqi tan olinadi. Ushbu huquqni kamsitmasdan va imkoniyatlarning tengligi asosida amalga oshirish uchun barcha darajalarda ta‘lim va umrbod ta‘lim berilishi kerak, shu bilan birga:

- nogironlarning shaxsiyati, iste‘dodi va ijodini, shuningdek ularning aqliy va jismoniy qobiliyatlarini to‘liq rivojlantirish;
- nogironlarga erkin jamiyat hayotida samarali ishtirok etish imkoniyatini berish.

Zamonaviy kutubxonaning etakchi vazifasi axborot funksiyasidir, chunki kutubxona jamiyatni intellektuallashtirishga yordam berish, inson huquqlarini, shu jumladan nogironligi bo‘lgan bolaning ma‘lumotlarga erkin, cheksiz kirish huquqini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan.

Bugungi kunda yosh avlodni jamiyatda mustaqil hayotga tayyorlash bilan bog‘liq masalalar dolzarb bo‘lib qoldi. Ijtimoiy moslashish jarayoni inson hayoti davomida davom etadi. Shaxsning keyingi sotsializatsiyasi ko‘p jihatdan uning bolalik davrida qanchalik muvaffaqiyatli bo‘lishiga bog‘liq.

Bugungi kunda eng maqbul pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilgan va o‘zgartirilgan funksiyalarni tuzatish va ikkilamchi buzilishlarning oldini olish mumkin bo‘lgan bolalarning qo‘shimcha ta‘lim tizimida shaxsni rivojlantirishning boshlang‘ich imkoniyatlarini tenglashtirish, ta‘limning individual shaklini tanlash uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Ammo turli xil reabilitatsiya markazlari, turli toifadagi muammoli bolalarga yordam berish uchun mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar har doim ham bolaga uning qiziqishlari, istaklari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda potentsial ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun maksimal yo‘nalishlarni ochib bera olmaydi. Bunday muassasalar tomonidan bolalarga ko‘rsatiladigan yordam barqaror va yashash joyiga yaqin bo‘lishi kerak, bolaning oilasidan moddiy xarajatlarni talab qilmasligi kerak.

Nogiron bolalarni sog'lom tengdoshlar jamiyatiga ijtimoiy moslashish va integratsiya qilish uchun bolalarga xizmat ko'rsatadigan kutubxonalar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak:

- har bir bolaga individual yondashuvni amalga oshirish;
- bolalarda ijtimoiy-kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish;
- bolani jamiyatga maksimal darajada jalb qilish (nogiron bolalar va sog'lom tengdoshlarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish, ijtimoiy doirani kengaytirish);
- rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarning madaniy talablarini shakllantirish va qondirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini, qiziqish doirasini kengaytirish;
- iloji bo'lsa, bolaning shaxsini har tomonlama rivojlantirishga, uning intellektual va ma'naviy-axloqiy salohiyatini oshirishga ko'maklashish;
- jismoniy nogiron bolaga hissiy va psixologik yordam ko'rsatish;
- sog'lom odamlarning nogiron bolalarning hayot faoliyati bilan bog'liq salbiy munosabatlaridagi o'zgarishlar.

Kutubxonalar nogiron bolalarning ta'lim, tuzatish va dam olish muhitini yaratishga kompleks yondashuvni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Shunday qilib, hozirgi bosqichda barcha darajadagi jamoat kutubxonalari tizimi nogiron bolalarga kutubxona va axborot xizmatlari uchun shart-sharoitlarni tashkil etish, ularning ta'lim va ijtimoiylashuv jarayoniga, shaxsning ijodiy va ma'naviy rivojlanishiga ko'maklashish uchun mo'ljallangan.

Dunyo statistik tajribalar shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda bolalarning taxminan 5% sog'lig'i turli xil nogironligi bo'lgan nogiron bolalar toifasiga kiradi. Bularga:

- ko'rishning buzilishi;
- mushak-skelet tizimining disfunktsiyasi bilan;
- aqliy zaiflik bilan;
- aqlning buzilishi bilan.

Barcha darajadagi jamoat kutubxonalari tizimida nogiron bolalarga, shuningdek ularning otalariga xizmat ko'rsatish uchun maqbul sharoitlarni yaratish zarurati uzoq vaqtdan beri mavjud. Kutubxona aholining maxsus guruhlarini ijtimoiy-madaniy rehabilitatsiyasiga hissa qo'shishi kerak va buning uchun:

- nogironlarni va boshqa ijtimoiy guruhlarini ijtimoiy himoya qilish va axborot xizmati ko'rsatishni tashkil etishi;
- nogironligi bo'lgan bolalarga xizmat ko'rsatishda maxsus kutubxonalar bilan o'zaro aloqada bo'lish;
- foydalanuvchilarning maxsus guruhlarini uchun hujjatlar va jihozlarni sotib olish;
- xodimlarni ushbu guruhlar bilan ishlashga o'rgatish.

Bolalarga, shu jumladan nogiron bolalarga xizmat ko'rsatadigan kutubxona tashqi va ichki tomondan jozibali ko'rinishga ega bo'lishi, tashrif buyuruvchida ijobiy munosabatni shakllantirishi kerak. Bunda xonalarning rangli bezaklari rangning bolaga psixologik va fiziologik ta'sirini hisobga olgan holda binoning ichi umumiy me'moriy va kompozitsion echimiga mos kelishi kerak. Yashil o'simliklar, gullar va akvariumlardan oqilona foydalanish kutubxonani jozibali va qulay qiladi. Kutubxonaga kirish juda keng bo'lishi kerak, eshiklari ochilishi oson, yuqori tokchalar va zinapoyalar yo'q.

Kutubxonada nogironligi bor bolalar bilan ishlashda kutubxonada xodimlar tarkibini o'zgartirishga olib keladi: maxsus bolalar bilan ishlash uchun sektor tashkil etiladi, kutubxonachi-pedagog, biblioterapevt, psixolog, defektolog, nutq terapevti lavozimlari joriy etiladi. Muayyan mutaxassislar bilan shartnomaviy hamkorlik bo'lishi mumkin.

Nogiron bolalarga individual va guruhli kutubxonada xizmati har bir bolani idrok etishning fiziologik imkoniyatlariga, jismoniy imkoniyatlariga va uning rivojlanishining psixologik va yosh xususiyatlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Nogiron foydalanuvchilarga guruh xizmati og'zaki va vizual (kitob ko'rgazmalari, plakatlari, stendlar, albomlar) xizmat ko'rsatish shakllarini o'z ichiga oladi. Nogiron bolalarga guruh va individual xizmat ko'rsatishning og'zaki shakllarini rivojlanish, tuzatish, o'yin, ertak terapiyasi xarakteriga ega bo'lishi mumkin. Vizual shakllardan nafaqat mustaqil ravishda, balki boshqa ish shakllari va usullari bilan birgalikda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Kutubxonalar va boshqa madaniy muassasalar oldida jamiyatni insonparvarlashtirish, uning e'tiborini bolalarga jalb qilish vazifasi paydo bo'ldi, ular tez orada to'laqonli fuqaro bo'lishlari va ularga tibbiy ko'rsatmalar asosida emas, balki shaxsiy xususiyatlar va qobiliyatlardan kelib chiqishi kerak. Masalan, Jaxon tajribasiga nazar tashlasak AQSh jamoat kutubxonalarida ijtimoiy reabilitatsiya jarayoni takomillashtirildi: barcha kutubxonachilar jismoniy nuqsonlari bo'lgan foydalanuvchilar bilan ishlashga tayyor. Kutubxonaning boshqa tashrif buyuruvchilari bunday o'quvchilarning kutubxonaga tashrif buyurishlariga xotirjam munosabatda bo'lishadi, agar kerak bo'lsa, ularga yordam berishadi. Avvalo, kutubxonaga kelgan bunday bolalar teng darajada sog'lom tengdoshlari va kattalar tomonidan qabul qilinganligini his qilishlari kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak yuqoridagilardan kelib chiqib, bolalarga, shu jumladan nogiron bolalarga xizmat ko'rsatadigan kutubxonada jozibali ko'rinishga ega bo'lishi, ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otishi va bolalarda ijobiy munosabatni shakllantirishi kerak. Nogiron foydalanuvchilar tomonidan kutubxonaga tashrif buyurish ular uchun maxsus funktsional qulay xizmat ko'rsatish maydonini tashkil qilishni, kutubxonada mebellarini moslashtirishni va kutubxonani jismoniy imkoniyatlariga moslashtirishni talab qiladi. Nogiron bolalarga individual va guruhli kutubxonada xizmati har bir bolani idrok etishning fiziologik imkoniyatlariga, jismoniy imkoniyatlariga va uning rivojlanishining psixologik va yosh xususiyatlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Nogiron bolalarga xizmat ko'rsatishda kutubxonaning texnik jihozlari katta ahamiyatga ega. Kompyuter texnologiyalari ushbu toifadagi foydalanuvchilarga axborot xizmatlarini yuqori darajaga ko'tarishga imkon beradi. Bolalarni kompyuter savodxonligi bo'yicha o'qitish, axborot texnologiyalaridan erkin foydalanishni tashkil etish bolalarning ma'lumot olish, o'z-o'zini tarbiyalash va erkin rivojlanish huquqini amalga oshirishni ta'minlaydi.

References:

1. Jacso, P. Design and implementation of a course on "digital librarianship" // Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) (Portland, Oregon, USA, 13-17 July, 2002)-Available at:<http://lair.indiana.edu/papers/jasco.pdf>
2. Шрайберг, Я.Л.Современные тенденции в автоматизации библиотечно-информационных технологий //Научные и технические библиотеки. – № 2.–С. 18–24.

3. Шрайберг, Я. Л. Электронные библиотеки России: программная стратегия и проектная тактика // Научные и технические библиотеки. – 2001. – № 2. – С. 69–74.
4. Столяров, Ю. Н. Лидер электронного библиотековедения // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 8. – С. 68–78.

INNOVATIVE
ACADEMY